

УДК 336.76

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА РФ

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF STOCK MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION

©Кремповая Н. Л.

канд. экон. наук

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского**г. Симферополь, Россия, natasha_krem@mail.ru*

©Кремповая Н.

*PhD, Vernadsky Crimean Federal University**Simferopol, Russia, natasha_krem@mail.ru*

©Колесник Е. С.

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского**г. Симферополь, Россия, phybby@mail.ru*

©Kolesnik K.

*Vernadsky Crimean Federal University**Simferopol, Russia, phybby@mail.ru*

Аннотация. В данной работе рассмотрены проблемы фондового рынка России. Отмечены наиболее острые, требующие решения в краткосрочной перспективе. Авторы указывают, что одной из проблем является законодательство, которое не дает возможности регулятору эффективно сдерживать манипулирование ценами на фондовом рынке. Второй проблемой является слаборазвитый срочный фондовый рынок. В результате проведенного исследования авторы приходят к выводу, что фондовый рынок РФ на сегодняшний день имеет целый ряд несовершенств, оказывающих значительное влияние на его функционирование. Обозначенные выше проблемы говорят о необходимости изменения регулирования деятельности рынка ценных бумаг на законодательном уровне.

Abstract. In this paper we consider the problem of the Russian stock market. Noted the most pressing to be solved in the short term. Authors specify that one of problems is the legislation which does not give the chance to the regulator effectively to constrain a manipulation the prices in stock market. The second problem is the underdeveloped forward stock market. As a result of the conducted research authors come to a conclusion that the stock market of the Russian Federation has a number of the imperfections exerting considerable impact on its functioning today. The problems designated above speak about need of change of regulation of activity of securities market at the legislative level.

Ключевые слова: фондовый рынок, капитализация, развивающийся фондовый рынок

Keywords: stock market, capitalization, developing stock market

Данная тема является актуальной, поскольку фондовый рынок РФ на современном этапе имеет не малое количество признаков слабой формы эффективности. В связи с этим многие зарубежные экономисты относят его к развивающимся.

Фондовый рынок — это мощная финансовая система, где денежные потоки перемещаются посредством ценных бумаг, обращающихся в форме обособленных документов или в форме записей по счетам. С его помощью развиваются новейшие отрасли производства путем перелива капитала из неприбыльных отраслей в высокотехнологичные. Фондовый рынок также дает возможность покрыть дефицит бюджетов всех уровней, за счет выпуска ценных бумаг.

Рассмотрим некоторые несовершенства. Наиболее острой проблемой для фондового рынка РФ на современном этапе является высокий уровень капитализации отдельных компаний. В нем участвуют государственные гиганты таких отраслей, как нефтегазовая и банковская. Из 10 крупнейших компаний на эмитентов акций приходится 62,87% всей капитализации рынка [1]. На Рисунке 1 представлена отраслевая структура первой десятки.

Рисунок 1. Отраслевая структура 10-и крупнейших компаний на рынке акций [1].

Крупным компаниям нефтегазовой и банковской отраслей оказана огромная государственная субсидиарная поддержка. Сложившаяся ситуация не дает возможности более мелким фирмам конкурировать с такими гигантами. В результате этого наблюдается слабая дифференциация рынка. Не решенным вопросом, мешающим фондовому рынку функционировать на максимально возможном уровне, является несовершенство нормативно — правовой базы. Законодательная база, которая регулирует деятельность по инвестированию на финансовых рынках, не достаточно разработана. Это приводит к тому, что значительно возрастают транзакционные издержки — затраты, которые возникают в результате заключения сделок. Согласно мониторингу, проводимому Международной организацией комиссии по ценным бумагам, практикуемое регулирование в РФ этой системы лишь частично соответствует принципам этой организации. Причиной такого заявления является то, что законодательство в России не дает возможности регулятору эффективно сдерживать манипулирование ценами на фондовом рынке.

Еще одним существенным недостатком является слабое участие населения в операциях на фондовом рынке. Это обусловлено тем, что население не считает инвестирование в акции непривлекательным. Такое недоверие было вызвано после огромных падений, минимальных дивидендов таких компаний, как ВТБ, Сбербанк и Роснефть. Бывшим ММВБ было проведено исследование, в результате которого было выявлено большое количество финансово безответственных людей среди населения. Они не умеют достаточно грамотно оценивать риски фондового рынка, что проявляется в желании вернуть собственные деньги обратно, если вдруг акции упали.

Другой, не менее крупной проблемой является слаборазвитый срочный фондовый рынок. Рынок производных финансовых инструментов в РФ пока что не достиг желаемого уровня

развития, но начиная с 2002 г. этот сегмент рынка растет довольно интенсивно. На данный момент на российском рынке обращается крайне маленькое количество срочных инструментов. Необходимость высокого уровня развития такого сегмента фондового рынка обусловлена тем, что он играет значительную роль в управлении рисками, которые неминуемы при операциях с ценными бумагами. Заключение срочных сделок позволяет снизить риск владения базисным активом. Ведь рынок, в котором оба важных сегмента — кассовый и срочный — достаточно развиты, работает гораздо эффективнее, чем тот, в котором отсутствует срочный сегмент.

Если говорить о политических рисках, то здесь особое влияние оказывают как внешне-, так и внутривнутриполитические факторы. В ближайшие годы прогнозируется сохранение такой ситуации. Такими факторами являются:

- несовершенство судебной системы;
- непрозрачность принятых политических решений;
- административное давление на бизнес;
- возможное обострение отношений на востоке Украины;
- введенные санкции Евросоюзом;
- осложнение отношений с Турцией.

В 2014 г. Россия столкнулась с введением США и Европейским союзом санкций в отношении национальной финансовой системы. Были подписаны указы, которые вводили санкции против ключевых секторов российской экономики. На эти события моментально отреагировали биржи. В начале 2014 г. индекс ММВБ уменьшился на 6,6%, а в июле того же года было самое глубокое падение [2].

Так же наиболее остро фондовый рынок РФ отреагировал переизбыток предложения нефти на мировом рынке. Одной из причин этого стало принятое решение США о добыче сланцевой нефти. Теперь регулирование цен зависит от добычи на суше государства — конкурента. Доля США в добыче значительно увеличилась и превысила Россию почти на 3 млн. баррелей (Рисунок 2).

Рисунок 2. Добыча нефти в мире в 2014 г. [3].

В результате такой сложившейся ситуации произошло резкое падение фондовых индексов России, поскольку компании данной отрасли являются наиболее капитализированными.

Подводя итоги данного исследования можно сделать вывод, что фондовый рынок РФ на сегодняшний день имеет целый ряд несовершенств, оказывающих значительное влияние на его функционирование. Обозначенные выше проблемы говорят о необходимости изменения регулирования деятельности рынка ценных бумаг на законодательном уровне.

Список литературы:

1. Невзгодова В. В. Обзор фондового рынка России // Вестник СамГУ. 2013. №4 (105) С. 165–170.
2. Утюшева Г. Р. Современные проблемы и тенденции развития рынка ценных бумаг в РФ Режим доступа: <http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/thesis/s011/s011-007.pdf> (дата обращения 22.02.2016 г.).
3. Добыча нефти в мире в 2014–2015 г. г. Страны лидеры по добычи нефти. Режим доступа: <http://promvest.info/ru/otrasli-i-predpriyatiya/dobyicha-nefti-v-mire-v-2014-2015-gg-stranyi-lideryi-po-dobyiche-nefti/> (дата обращения 22.02.2016 г.).

References:

1. Nevzgodova V. V. Overview Russia. Vestnik of SSU. 2013, №4 (105), pp.165–170.
2. Utyusheva G. R. Modern problems and tendencies of development of securities market in the Russian Federation. Access mode: <http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/thesis/s011/s011-007.pdf> (data obrashcheniya 22.02.2016 g.).
3. Extraction of oil in the world in 2014–2015 years. leaders in oil production countries. Access mode: <http://promvest.info/ru/otrasli-i-predpriyatiya/dobyicha-nefti-v-mire-v-2014-2015-gg-stranyi-lideryi-po-dobyiche-nefti/> (data obrashcheniya 22.02.2016 g.).

*Работа поступила
в редакцию 20.05.2016 г.*

*Принята к публикации
22.05.2016 г.*